

МИРОВАЯ ЦЕНА НА АЛЮМИНИЙ И СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ (1990–2024): $R^2=0,93$

В.А. Белкин

Аннотация

В докладе используется методологический подход, основанный У. С. Джевонсом и А. Л. Чижевским. За период исследования годы солнечных циклов были пронумерованы по установленному в астрофизике Солнца порядку, сгруппированы и сопоставлены со средними арифметическими значениями цен на алюминий за тонну. Полученная модель имеет коэффициент детерминации равный 0,93, р–значение равняется 0,0087. Из неё следует прогнозная цена алюминия 2026-го года равная 2091,76 дол. за тонну, а 2027-го года равная 2368,64 дол. за тонну.

Ключевые слова

Цена на алюминий, циклы солнечной активности, числа Вольфа, экономические циклы

В своей статье «Солнечно–коммерческие циклы» У. С. Джевонс расположил один под другим графики циклов солнечной активности (циклов чисел Вольфа) и циклов цен на кукурузу в Дели за период 1760–1810 гг. [1, Р.227], то есть он **сопоставил** солнечную и экономическую активность.

А.Л. Чижевский в монографии «Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца» в главе 4 «Солнце и эпидемии» на рис. 33 построил диаграмму, на которой изображён **средний за сто лет** цикл солнечной активности (цикл чисел Вольфа) и средние по годам солнечного цикла случаи заболеваемости холерой в России за период 1823–1923 гг. [2, С.201]. То есть он применил метод наложения эпох.

В настоящем исследовании на одной диаграмме **сопоставляются** между собой номера лет **среднего** солнечного цикла и средние арифметические значения цены на алюминий за 1990–2025 гг.

Среднегодовые числа Вольфа – основного показателя солнечной активности (СА) – были взяты с известного астрофизического сайта по определению, сохранению и распространению международного числа солнечных пятен [3]. Они представлены в столбце 2 таблицы 1.

Порядковые номера лет в столбце 3 таблицы 1 определены следующим образом. Первым в цикле СА считается первый год начала её роста, то есть роста числа Вольфа, которое представлено в столбце 2. Далее годы нумеруются по порядку, и последним в цикле считается год минимума СА. Годы минимумов числа Вольфа в таблице 1 выделены синим цветом. Годы максимумов выделены красным цветом.

На сайте федерального резервного банка Сент-Луиса представлены статистические данные по годовым значениям мировых цен на алюминий за период 1990–2024 г. [4]. Они представлены в столбце 4 таблицы 1.

Таблица 1. Среднегодовые числа Вольфа, порядковые номера лет в циклах СА и средние годовые мировые цены на алюминий, 1990–2024.

1. Годы . The years	2. Число Вольфа. Wolf numbers, 1990– 2024	3. Порядковый номер года в цикле СА. The serial number of the year in the cycle of SA	4. Мировая цена на алюминий, долларов за тонну. Global price of Aluminum, dollars per ton, 1990–2025
1990	191,8	4	1639,50
1991	203,3	5	1304,02
1992	133	6	1256,27
1993	76,1	7	1139,93
1994	44,9	8	1475,63
1995	25,1	9	1805,02
1996	11,6	10	1506,79
1997	28,9	1	1599,29
1998	88,3	2	1357,57
1999	136,3	3	1359,99
2000	173,9	4	1551,50
2001	170,4	5	1446,75
2002	163,6	6	1351,06
2003	99,3	7	1432,82
2004	65,3	8	1718,50
2005	45,8	9	1900,51
2006	24,7	10	2573,06
2007	12,6	11	2639,86
2008	4,2	12	2577,92
2009	4,8	1	1668,49

2010	24,9	2	2172,99
2011	80,8	3	2400,64
2012	84,5	4	2022,80
2013	94	5	1846,68
2014	113,3	6	1867,42
2015	69,8	7	1664,68
2016	39,8	8	1604,18
2017	21,7	9	1967,65
2018	7	10	2108,47
2019	3,6	11	1794,49
2020	8,8	1	1704,10
2021	29,6	2	2472,95
2022	83,2	3	2706,99
2023	125,5	4	2256,09
2024	154,6	5	2420,95
2025	123,2	6	2630,62
2026		7	

Далее статистические данные таблицы 1 были сгруппированы по порядковым номерам лет в циклах СА. В столбце 2 таблицы 2 показано количество лет с данным порядковым номером за период 1990–2025 гг.

Таблица 2. Группировка данных таблицы 1 по порядковым номерам лет в циклах СА

1. Порядковый номер года в цикле СА. The serial number of the year in the cycle of SA	2. Количество таких лет за период 1990–2025. The number of such years for the period 1990–2025	Среднее арифметическое значение (arithmetic mean):		5. Отношение к цене предыдущего года. Relative to the previous year's price.
		3. числа Вольфа. Wolf number	4. мировой цены на алюминий, долларов за тонну. Global price of Aluminum, dollars per ton	
1	3	14,17	1657,29	0,64
2	3	47,60	2001,17	1,21
3	3	100,10	2155,87	1,08
4	4	143,93	1867,47	0,87
5	4	155,58	1754,60	0,94
6	4	133,28	1776,34	1,01
7	3	81,73	1412,48	0,80
8	3	50,00	1599,44	1,13
9	3	30,87	1891,06	1,18
10	3	14,43	2062,78	1,09
11	2	8,10	2217,17	1,07
12	1	4,20	2577,92	1,16
Итого:	36			

На основе столбцов 1 и 4 таблицы 2 на рис. 1 построена диаграмма. Значение коэффициента детерминации равно 0,93, р–значение равняется 0,0087. Уравнение тренда является **статистически значимым** на уровне $p < 0,01$. С надёжностью более 99% можно утверждать, что выявленная циклическая связь между мировой ценой на алюминий и номерами лет цикла СА не является случайным совпадением.

Рис. 1. Мировые цены на алюминий и порядковые номера лет циклов СА за 1990–2025, 36 лет наблюдений, метод наложения эпох

Порядковый номер 2026-го года в текущем 25-ом цикле СА равняется 7 (см., табл. 1). Отношение цены 7-го года к одной 6-го года равняется 0,80. Следовательно, прогнозная цена на алюминий 2026-го года равняется $0,8 * 2630,62 = 2091,76$ дол. за тонну.

На рис.1 видно, что точка 6, к которой относится и 2025-ый год, выбивается из общей линии тренда. Это показывает влияние прочих факторов (войн, санкций и других), которые могут приводить к неточности прогноза основанного только на СА.

Порядковый номер 2027-го года в текущем 25-ом цикле СА равняется 8 (см., табл. 1). Отношение цены 8-го года к одной 7-го года равняется 1,13. Следовательно, прогнозная цена алюминия 2027-го года равняется $1,13 * 2091,76 = 2368,64$ дол. за тонну.

На основе строк 1–5 (годы роста СА) и столбцов 3 и 4 табл. 2 на рис. 2 построена следующая диаграмма. Для представленной квадратичной модели (полином 2-й степени) достигаемый уровень значимости составляет $p = 0,0018$, что означает высокую статистическую значимость ($p < 0,01$).

Рис. 2. Годы роста СА и мировые цены на алюминий, 17 лет наблюдений за 1990–2025, метод наложения эпох

На основе строк 5–12 (годы снижения СА) и столбцов 3 и 4 табл. 2 на рис. 3 построена следующая диаграмма. Для этой модели 3-й степени (кубической) достигаемый уровень значимости составляет $p=0,0056$, что означает высокую статистическую значимость ($p < 0,01$).

Аппроксимирующие функции на диаграммах на рис. 2 и 3 позволяют получать прогнозы мировых цен на алюминий на основе прогнозного числа Вольфа. Прогнозное число Вольфа можно определить на основе актуального прогноза NASA, который представлен на рис. 4.

Рис. 3. Годы снижения СА (чисел Вольфа) и мировые цены на алюминий, 19 лет наблюдений за 1990–2025

Рис. 4. Прогноз развития текущего 25-го цикла СА

Науку, изучающую связи солнечной и экономической активности я ранее предложил назвать гелиоэкономикой.

Список литературы

1. Jevons, W. S. 1882. The solar-commercial cycles. Nature. July 6, pp. 226 – 228.
2. Чижевский, А. Л. Земное эхо солнечных бурь, М., издательство «Мысль», 1976, 367 с.
3. World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number. Sunspot Number. Yearly mean total sunspot number [1700–now]. [online] Available at: <https://www.sidc.be/SILSO/datafiles>
4. Federal Reserve Bank of St. Louis. Economic data. - <https://fred.stlouisfed.org/series/PALUMUSDM#>
5. NASA. - <https://www.nasa.gov/solar-cycle-progression-and-forecast/>